

SAUDIYA ARABISTONI VA ERON O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING TARIXIY EVOLYUTSIYASI

Avazxon Abduxalimov

O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi talabasi

Ilmiy rahbar: **Jahongir Akramov**

O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi dotsenti v.b., PhD

Annotatsiya: Ushbu maqola Saudiya-Eron munosabatlarining tarixiy evolyutsiyasini ko'rib chiqadi hamda XX asr o'rtalaridan hozirgi kungacha Yaqin Sharqdagi bu ikki asosiy aktor o'rtasidagi murakkab va tez-tez bahsli o'zaro munosabatlarni yoritadi. U ehtiyotkor diplomatiya va hamkorlikning dastlabki bosqichlarini, so'ngra mafkuraviy, diniy va geosiyosiy tafovutlar sabab bo'lgan shiddatli raqobat davrlarini o'rganadi. Tadqiqot Eron inqilobi, Eron-Iroq urushi, mintaqaviy mojarolar va qo'zg'olonlar tufayli vujudga kelgan siyosiy holatlarni o'rganadi. Shuningdek, u xalqaro ittifoqlar, iqtisodiy manfaatlar va proksi urushlarning ikki tomonlama munosabatlarga ta'sirini ko'rib chiqadi. Maqolada Saudiya-Eron raqobatini shakllantirgan siyosiy qarorlar, shuningdek, mintaqaviy barqarorlik va global siyosat uchun kengroq oqibatlar chuqur tahlil qilingan. Tarixiy kontekstlarni, siyosiy o'zgarishlarni va iqtisodiy o'zaro ta'sirlarni har tomonlama o'rganish orqali ushbu maqola Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi doimiy va rivojlanayotgan taranglikni har tomonlama tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Saudiya Arabistoni, Eron, Islom inqilobi, Yaqin Sharq, diplomatik munosabatlar, xalqaro munosabatlar

Eron-Arabiston yarimoroli mamlakatlari munosabatlaridagi hozirgi qarama-qarshiliklarni tahlil qilish ba'zi holatlar sabab ancha chigallashib ketgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur ikki mintaqada o'rtasidagi ziddiyat diniy, mafkuraviy va milliy omillar sabab tarixan shakllanib kelgan. Kolonial davrdan keyin Arabiston

yarim orolida Saudiya Arabistoni muhim aktorga aylandi va Eron bilan munosabatlari dinamikasi o'zgarib bordi.

Saudiya-Eron diplomatik munosabatlari 1929-yilda Saudiya-Eron do'stlik shartnomasi imzolanganidan so'ng o'rnatilgan. Diplomatik aloqalar 1988-1991-yillarda va 2016-yilda uzilgan. Buyuk Britaniyaning Yaqin Sharqdagi yetakchiligi davrida (1920-1950-yillar) Saudiya Arabistoni, Iroq va Eron Britaniyaning "uch karra cheklov" strategiyasining muhim "ustunlari" bo'lib, London ushbu davlatlar o'rtasidagi kuchlar muvozanatini saqlashga harakat qildi va bir vaqtning o'zida ularning kuchayishib ketishiga yo'l qo'ymadi. Keyinchalik, Iroq Bag'dod paktidan chiqqanidan keyin (1959) va Erondagi Islom inqilobidan oldin (1979), AQSh ham "ustun" strategiyasiga amal qildi. O'sha paytda Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi munosabatlar ittifoqchilik darajasida emas edi, lekin hozirgidek keskinlik ham yo'q edi.¹

1960-yillarda Shoh Rizo Pahlaviy qirol Faysalning islom birdamligini mustahkamlashga qaratilgan faoliyatini qo'llab-quvvatladi va ko'p tomonlama nodavlat islom tashkilotlari – Butunjahon islom kongressi tashkiloti, Butunjahon musulmonlar ligasi, Islom konferensiyasi tashkiloti tashkil etilishiga ko'maklashdi. Hozirda bu institutlar Saudiya Arabistoni tomonidan dunyoning o'nlab mamlakatlarida, jumladan, Eron bilan raqobatda o'zining "yumshoq kuch"ini ekstrapolyatsiya qilish uchun qo'llaniladigan asosiy mexanizmlardan biridir.

1968-yilda mamlakatlar o'rtasida dengiz chegarasini belgilash to'g'risida shartnoma imzolandi, bu ikki tomonlama munosabatlarning sezilarli yaxshilanishiga olib keldi. 1968–1979-yillar o'sha paytda ba'zi qarama-qarshiliklar (SAQ Eron Qurolli Kuchlarini modernizatsiya qilishdan qo'rqish; Fors ko'rfazidagi Katta va Kichik Tomb, Abu Muso orollari maqomiga turlicha yondashuvlar; OPEKning narx siyosati bo'yicha kelishmovchiliklar) mavjud bo'lishiga qaramay Saudiya-Eron o'zaro hamkorligi tarixidagi eng xotirjam davr edi.

¹ Al-Rasheed, Madawi. Kingdom without borders: Saudi Arabia's political, religious and media frontiers. London: C. Hurst & Co Publishers, 2008.

Bu vaqtda esa Eronda 1979-yilgi inqilob Yaqin va O'rta Sharqda kuchlar muvozanatining o'zgarishiga olib keldi. 1979-yildagi voqealar Saudiya-Eron munosabatlariga hozirgacha ta'sir ko'rsatgan asosiy omil bo'ldi, desak xato bo'lmaydi².

Qo'shma Shtatlar Erondagi o'z pozitsiyalarini yo'qotib, bu mamlakatga nisbatan cheklov strategiyasiga o'tgach, Saudiya Arabistoni Amerikaning Yaqin Sharqdagi asosiy ittifoqchilaridan biriga aylandi va bu strategiyada muhim rol o'ynadi.

Saudiyaliklar uchun Islom inqilobi bir tarafdin olib qaraganda milliy xavfsizlikka tahdid edi. Oyatulloh Humayniy boshchiligidagi Eron ma'naviyat peshvolari Saudiya rejimini ochiqdan-ochiq tanqid qilib, musulmonlarni boshqa davlatlarda, jumladan, SAQda ham inqiloblar qilishga chaqirdilar. Erondan kelib chiqadigan inqilobiy tahdidni to'xtatish uchun Saudiya Arabistoni va Fors ko'rfazining boshqa monarxialari 1980-1988-yillardagi Eron-Iroq urushi paytida Saddam Husayn rejimini qo'llab-quvvatladilar, bu urush davomida milliondan ortiq odam halok bo'ldi. Urush yillarida Ar-Riyod tomonidan Bag'dodga ko'rsatilgan moliyaviy yordamning umumiy miqdori 27,2 milliard dollarni tashkil etgan. Bundan tashqari, ayrim tadqiqotchilarning ma'lumotlariga ko'ra, 1985-1986-yillarda Saudiya Arabistoni boshchiligidagi arab monarxialari jahon bozorida neft narxining pasayishini uyushtirdilar. Moskvada bu qadam Afg'onistondagi urush munosabati bilan SSSRga qarshi qaratilgan deb qabul qilindi. Biroq xorijiy adabiyotlarda neft narxining pasayishi Eron daromadini kamaytirishga qaratilgan degan qarash mavjud.

1988-yilda Eron-Iroq urushi tugaganidan va 1989-yilda Oyatulloh Humayniy vafotidan so'ng SAQ va EIR o'rtasidagi munosabatlar biroz yaxshilandi. Eron xalqaro izolyatsiyani yengib o'tishga va shu maqsadda arab davlatlari bilan munosabatlardagi qarama-qarshilik darajasini pasaytirishga harakat qildi. 1990 yilda

² Sajedi, A. (1993). Iran's Relations with Saudi Arabia. *India Quarterly*, 49(1-2), 75-96.

u Iroqning Quvaytni bosib olishini qoraladi. Bu Ar-Riyod va Tehron o'rtasidagi aloqalar darajasining oshishiga va 1991 yilda diplomatik munosabatlarning tiklanishiga olib keldi .

O'sha paytda qiziqarli diplomatik tashabbuslar ishlab chiqildi: Eron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Viloyati Saudiya qirol Fahd bilan uchrashuvda Eron va Fors ko'rfazi arab davlatlari hamkorlik kengashi (FKADHK) o'rtasida harbiy ittifoq tuzishni taklif qildi – bu tuzilmasi mintaqaviy xavfsizlik uchun javobgar bo'ladi. Biroq bu taklif oxir-oqibat amalga oshirilmadi.

1997-yilda Eronda Islom hamkorlik tashkilotining sammiti bo'lib o'tdi. Saudiya Arabistonidan unga keyinchalik qirol bo'lgan valiahd shahzoda Abdulla va tashqi ishlar vaziri Saud Al-Faysal tashrif buyurishdi. 1998- va 1999-yillarda Eron prezidenti Muhammad Xotami Saudiya Arabistoniga tashrif buyurdi – ilgari oliy darajadagi tashriflar faqat 1979-yilgacha amalga oshirilgan. Tomonlar muzokaralar olib borishga intilayotgan asosiy masalalar Fors ko'rfazida xavfsizlik, neft bozorida muvofiqlashtirilgan harakatlar, Iroqdagi vaziyat, mintaqaviy muammolarga umumiy yondashuvni ishlab chiqish va boshqa masalalar edi.

1998-yilda Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasida savdo-iqtisodiy, madaniyat, fan va texnologiya sohalarida hamkorlik to'g'risida bitim imzolangan. 2001-yilda esa Saudiya-Eron xavfsizlik shartnomasi imzolandi . Shu tariqa, Ali Akbar Hoshimi Rafsanjoniy (1989–1997) va Muhammad Xotamiy (1997–2005) prezidentliklari davrida Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi munosabatlar, garchi ular hali ham umuman do'stona munosabatda bo'lmasa-da, yana yaxshilandi. Aksincha, ular ikki mintaqaviy davlatning keskin qarama-qarshiliklardan qochish istagini aks ettirdi.

Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi munosabatlar uzoq vaqtdan beri diniy³, mafkuraviy va geosiyosiy tafovutlar tufayli shakllangan chuqur adovat bilan ajralib turadi. Biroq, so'nggi voqealar tegishli rahbarlar, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon (MBS) va Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali

³ Mavani, "Ayatullah Khomeini's Concept of Governance," 807–8.

Xomanaiy boshchiligidagi munosabatlarning biroz yumshashi potentsiali kutulmoqda. Tarixan Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi ziddiyatlar Eronda teokratik rejimni joriy etgan va Yaqin Sharqdagi status-kvoga qarshi chiqqan 1979-yilgi Eron inqilobiga borib taqaladi.⁴ Bu voqea sunniylar yetakchiligidagi Saudiya Arabistoni va shialar yetakchiligidagi Eron mintaqaviy ta'sir o'tkazish uchun kurashayotgan mazhablararo bo'linishlar bilan belgilangan raqobatga zamin yaratdi. 1980-yillardagi Eron-Iroq urushi bu bo'linishlarni yanada chuqurlashtirdi, chunki Saudiya Arabistoni Eronga qarshi mojaroda Iroqni qo'llab-quvvatlagan edi.

2023-yilda Xitoy Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi tarixiy kelishuvga vositachilik qilganida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi, bu esa yillar davomida uzilgan munosabatlardan so'ng diplomatik aloqalarning bir tarafdin tiklanishiga olib keldi. Ushbu yaqinlashuv elchixonalarining qayta ochilishi va yuqori darajadagi tashriflar bilan hamkorlikning yangi bosqichidan darak berib turardi. Har ikki davlat o'zaro xavotirlarni, jumladan, xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlikni hal qilish uchun muloqotga kirishish istagini bildirgan holatda muloqot qilish istagi Yaqin Sharqning geosiyosiy manzarasini o'zgartirish imkoniyatiga ega desak mubolag'a bo'lmaydi

Potensial hamkorlikning asosiy yo'nalishlaridan biri mintaqaviy xavfsizlik sohasidadir. Saudiya Arabistoni va Eron qarama-qarshi guruhlarini qo'llab-quvvatlagan Yamandagi fuqarolar urushi hali ham muhim masala. Oxirgi muzokaralar harbiy harakatlarni qisqartirish va cho'zilgan mojaroga siyosiy yechim topishga va'da berdi. Lekin diplomatik aloqalarning tiklanishi ijobiy holat bo'lsa-da, Saudiya-Eron munosabatlariga bir qancha muhim masalalar ta'sir qilishda davom etmoqda. Yamanda davom etayotgan to'qnashuvlar eng muhim nuqta bo'ladi. Saudiya Arabistonining Eron tomonidan qo'llab-quvvatlangan Husiy isyonchilarga qarshi urushda ishtirok etishi muhim bahsli mavzusi bo'lib kelmoqda. Biroq, har ikki tomon ham muammoni tinch yo'l bilan hal qilishga intilayotgani alomatlari sezilib turardi.

⁴ <https://www.e-ir.info/2018/07/17/saudi-iranian-relations-after-the-rise-of-mohammad-bin-salman/>

Munosabatlarning yaxshilanishi iqtisodiy hamkorlikka, xususan, energetika sohasiga olib kelishi mumkin. Ikkala davlat ham katta neft zaxiralariga ega va ularning munosabatlaridagi barqarorlik jahon neft bozori barqarorligiga hissa qo'shishi mumkin. Saudiya-Eron munosabatlarini shakllantirishda global kuchlarning, xususan AQSh va Xitoyning ta'siri muhim rol o'ynaydi. Ushbu tashqi munosabatlarni muvozanatlash har ikki xalq uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki ular hamkorlikning ushbu yangi bosqichida ikkala taraf manfaatlariga mutanosib tushush ehtimoli yuqoridir.

Bir qator istiqbolli belgilarga qaramay, muammolar hali hanuz saqlanib qolmoqda. Ikkala rahbarga bir mazvuda kelishish uchun nisbatan chuqur ishonchsizlik, tarixiy shikoyatlar va ichki bosimlar barqaror yaqinlashishga xalaqit berib kelmoqda. MBSning Saudiya Arabistoni iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishga qaratilgan Vision 2030⁵ va Xamanaiyning inqilobiy tamoyillarga sodiqligi ularning tashqi siyosatdagi qarorlarini yanada murakkablashtiradi. Shunga qaramay, MBS va Xomanaiy o'rtasidagi so'nggi diplomatik sa'y-harakatlar Saudiya-Eron munosabatlarida mintaqada yanada barqaror va hamkorlikka asoslangan kelajakka ega bo'lgan ehtiyotkor, ammo potentsial o'zgarishlarni anglatadi. Yaqin Sharqning bu ikki nufuzli kuchi hamkorlikning yangi yo'llarini o'rganar ekan, dunyo diqqat bilan kuzatadi va tarixiy notinch mintaqada barqaror tinchlikka umid qiladi.

Xulosa. Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi munosabatlar milliy, diniy va mafkuraviy tafovutlar sabab har doim o'zgarib borgan. 1979-yildagi Eron islom inqilobi bu munosabatlarda keskin burilish nuqtasi bo'ldi. Hozirga kelib esa ikki davlat hukumatlari hamkorlikni inqilobdan oldingi darajaga ko'tarishga harakat qilishmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Al-Rasheed, Madawi. Kingdom without borders: Saudi Arabia's political, religious and media frontiers. London: C. Hurst & Co Publishers, 2008.

⁵ <https://www.e-ir.info/2018/07/10/saudi-arabias-vision-2030-will-it-save-or-sink-the-middle-east/>

2. Sajedi, A. (1993). Iran's Relations with Saudi Arabia. *India Quarterly*, 49(1-2), 75-96.
3. Mavani, “Ayatullah Khomeini’s Concept of Governance,” 807–8.
4. <https://www.e-ir.info/2018/07/17/saudi-iranian-relations-after-the-rise-of-mohammad-bin-salman/>
5. <https://www.e-ir.info/2018/07/10/saudi-arabias-vision-2030-will-it-save-or-sink-the-middle-east/>